

УДК 378.147.88

**ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ**

©*Булгар Е. Н., Астраханский государственный университет,
г. Астрахань, Россия, e.bulgar24@mail.ru*

**APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PRACTICE
FOR STUDENTS 2 COURSES TRAINING ON DIRECTION
21.03.02 LAND MANAGEMENT AND CADASTRES**

©*Bulgar E., Astrakhan State University,
Astrakhan, Russia, e.bulgar24@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена вопросу организации учебной практики для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Учебная практика является составной частью основной образовательной программы высшего образования и ее прохождение студентами является обязательным.

Цель учебной практики — закрепление теоретических знаний, полученных в университете и приобретение практических навыков в сфере профессиональной деятельности. Для правильной организации и проведения учебной практики предлагается структурировать ее, разделив на 6 этапов. В данной статье дается краткая характеристика структуры предложенных этапов. По завершению данной учебной практики у студентов формируется определенный набор практических навыков, умений, универсальных и профессиональных компетенций.

Abstract. The article is devoted to the issue of organization of educational practice for 2nd year students studying in the field of 21.03.02 Land management and cadastres. Educational practice is an integral part of the basic educational program of higher education and its passage by students is compulsory.

The purpose of the training practice is to consolidate theoretical knowledge, the mind at the university and the acquisition of practical skills in the field of professional activity. For the correct organization and conduct of training practice, it is proposed to structure it, dividing it into 6 stages. This article gives a brief description of the structure of the proposed stages. Upon completion of this training practice, students are formed a certain set of practical skills, attainments, universal and professional competencies.

Ключевые слова: учебная практика, образовательная программа, направление 21.03.02 Землеустройство и кадастры, знания, умения, навыки.

Keywords: training practice, educational program, direction 21.03.02 Land management and cadastres, knowledge, skills, attainments.

Учебная практика является составной частью основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и представляет собой сферу учебной деятельности, позволяющей студентам демонстрировать уровень усвоения образовательной программы

путем реализации приобретенных знаний, умений и навыков, попробовать свои силы в ситуациях, которые соотносятся с их будущей профессиональной деятельностью. Одной из главных задач данной практики является закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в вузе.

В процессе подготовки и проведения практики важную роль выполняют все её участники: и субъекты образования, и специалисты соответствующей отрасли. Субъектами образования выступают студенты и профессорско-преподавательский состав [1]. Порядок организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, формы и способы ее проведения, а также виды практики определены Положением о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО. Программа каждой практики разрабатывается с учетом требований, установленных в данном Положении, утверждается организацией и является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО (1).

Деятельность выпускников направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры представляет собой работу с применением знаний об основных направлениях развития вопросов землепользования и землеустройства, технологии проведения землеустроительных работ, способах освоения и улучшения земель, а также законодательстве об охране природы.

На первом курсе подготовки у студентов начинают формироваться как общекультурные, так и общепрофессиональные и профессиональные навыки и компетенции. Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения первой учебной практики, являются определенным фундаментом, на котором в будущем будет формироваться мировоззрение будущего выпускника, его интеллектуальный уровень и профессиональные навыки.

Первая учебная практика носит ознакомительный характер и проводится с целью формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций у студентов.

Вторая учебная практика имеет более конкретный характер и проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в университете и приобретения практических навыков в сфере профессиональной деятельности, развития организаторских способностей студентов и накопления производственного материала для написания выпускной квалификационной работы.

Наличие учебной практики в учебном плане еще не свидетельствует об ее эффективности для получения студентами определенного набора умений, навыков, важных для будущей специальности. Важная роль принадлежит правильной организации и проведению учебной практики. Для решения данного вопроса с педагогических позиций, целесообразно выделить определенные этапы организации практики [2].

Процесс организации и проведения второй учебной практики необходимо структурировать, а именно разделить на 6 этапов:

1. подготовительный этап;
2. этап изучения и подготовки землеустроительных материалов;
3. характеристика землевладения (землепользования);
4. изучение существующей организации территории и перспективы развития землепользования;
5. комплексное обследование землевладения и разработка задания на проектирование;
6. оформление и сдача зачёта по практике (Рисунок).

Рисунок. Модель закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков в ходе прохождения учебной практики на втором курсе.

Подготовительный этап учебной практики, как правило, проводится в форме собрания со студентами, где вместе с заведующим кафедрой «Землеустройства и кадастры» и руководителем практики от кафедры обговаривается программа практики, проводится инструктаж по технике безопасности, напоминаются правила охраны труда, санитарии и пожарной безопасности. На данном этапе учебной практики также распределяются индивидуальные задания на практику.

Этап изучения и подготовки землеустроительных материалов, заключается в составлении проектов землеустройства, анализе перспектив развития хозяйства и изучении материалов обследования территории.

На этапе характеристики землевладения студентам необходимо охарактеризовать и провести сравнительный анализ землевладения по различным критериям (площадь, состав, соотношение угодий и т. д.).

Этап изучения существующей организации территории. На данном этапе проводится анализ специализации хозяйства и соотношения отраслей по валовой и товарной продукции.

На этапе комплексного обследования проводится изучение состояния и использования сельскохозяйственных угодий, отбор земельных участков для освоения в пашню, выявление участков земель с особым режимом и условиями использования и т. д.

Составление отчета является заключительным этапом учебной практики, который необходим для закрепления всего изученного материала. Защита отчета по практике проводится в форме устного доклада, что позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

- умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы;
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной;
- в проектной деятельности: способность использовать знание методик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов;
- способность использовать знание современных технологий автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель;
- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и развитию единых объектов недвижимости;
- способность использовать знание современных технологий топографо-геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства;
- способность и готовность к участию во внедрении результатов исследований и новых разработок (2).

Таким образом, учебная практика занимает важное место в реализации образовательной программы согласно ФГОС по направлению «Землеустройство и кадастры». На учебной практике, проходящей под руководством опытных преподавателей от кафедры, закладываются основы, необходимые для дальнейшего теоретического и производственного обучения будущего специалиста, поэтому от ее содержания и качества зависит подготовка студентов к профессиональной деятельности.

Любая учебная практика, организуемая вузом, имеет конкретные цели и задачи. Основной целью практики является «закладывание фундамента» у учащихся, приобретение ими первичного профессионального опыта. В дальнейшем им поможет это лучше усвоить новые знания в своей профессиональной области и стать более компетентными.

В связи с этим учебной практике отводится очень большое значение. В процессе получения первичных навыков важна структурированность. Это помогает учащимся быть более сфокусированными, лучше усвоить и закрепить материал. Поэтому в данной статье было предложено разделить процесс учебной практики на 6 этапов.

Все этапы подобраны таким образом, чтобы приобретенные теоретические знания в последствии были применены на практике, что способствует лучшему усвоению изученного материала, а затем закрепились при формировании зачета по практике.

Такая модель поэтапного прохождения учебной практики не позволит учащимся быть расфокусированными, а наоборот даст возможность быть вовлеченными в процесс образования и смотивирует на получение новых знаний.

Источники:

- (1). Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования: Приказ Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383. 2015.
- (2). Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 2015.

Sources:

- (1). Regulations on the Practice of Students Learning the Basic Professional Educational Programs of Higher Education: Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of November 27, 2015, No. 1383. 2015.
- (2). Federal state educational standard of higher education in the direction of 21.03.02 Land management and cadastres. 2015.

Список литературы:

1. Глухий Я. А., Качалов Я. Н., Качалова О. И. Становление и развитие педагогики как науки // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. №. 9(137). С. 13-17.
2. Качалов Н. А., Бородин А. А., Вельш А. В. Организация и проведение учебной практики студентов технического вуза // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6.
3. Куликова Т. А., Пронина Н. А. Формирование готовности будущего педагога к профессиональной деятельности // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2018. №. 3 (192). С. 84-90.
4. Нуртдинова А. А., Долгова В. И. Организация «сквозной» практики студентов с постоянным присутствием в организациях-партнерах сетевого взаимодействия // Современные проблемы науки и образования. 2017. №. 5. С. 316-316.
5. Морозова О. Н. Формирование картографической грамотности студентов, обучающихся по направлению туризм в ходе учебной практики // Сервису и туризму - инновационное развитие (Санкт-Петербург, 24 марта 2017 г.). 2017. С. 232-236.
6. Егоров К. Н. и др. Формирование профессиональной компетентности студентов на основе ее самооценки в процессе обучения // Инновационные обучающие технологии в медицине: сб. материалов Междунар. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием.- Витебск: ВГМУ, 2017. ВГМУ, 2017.
7. Добродеева И. Ю., Червова А. А., Шмелева Е. А. Научно-инновационный вектор развития педагогического вуза // Приволжский научный журнал. 2011. №. 4. С. 241-245.

References:

1. Glukhiy, Y. A., Kachalov, Ya. N., & Kachalova, O. I. (2013). Formation and development of pedagogy as a science. *Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University*, 9 (137). 13-17.
2. Kachalov, N. A., Borodin, A. A., & Velsh, A. V. (2014). Organization and conduct of the training practice of students of a technical college. *Modern problems of science and education*, 6.
3. Kulikova, T. A., & Pronina, N. A. (2018). Formation of the future teacher's readiness for professional activity. *Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University*, 3 (192). 84-90.
4. Nurtdinova, A. A., & Dolgova, V. I. (2017). Organization of "end-to-end" practice of students with a permanent presence in network partner organizations. *Contemporary problems of science and education*, (5). 316-316.

5. Morozova, O. N. (2017). The formation of cartographic literacy of students studying in the field of tourism in the course of educational practice. Service and tourism - innovative development (St. Petersburg, March 24, 2017), 232-236.

6. Egorov, K. N. et al. (2017). Formation of professional competence of students on the basis of its self-esteem in the process of training. Innovative teaching technologies in medicine: Sat. materials of Intern. Rep. scientific-practical. Conf. with intern. participation. Vitebsk: VSMU, VSMU.

7. Dobrodeeva, I. Yu., Chervova, A. A., Shmeleva, E. A. (2011). Scientific and innovative vector of pedagogical high school development. *Privolzhsky scientific journal*, (4). 241-245.

*Работа поступила
в редакцию 22.05.2018 г.*

*Принята к публикации
27.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Булгар Е. Н. Подходы к организации учебной практики для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 373-378. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bulgar> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Bulgar, E. (2018). Approaches to the organization of educational practice for students 2 courses training on direction 21.03.02 Land management and cadastres. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 373-378.